

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambarriddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

Назарова Мархабо Немаџон кизи,
 Преподаватель Британского университета менеджмента
 ORCID: 0009-0006-4667-706X
 E-mail: m.nazarova@bmu-edu.uz

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

For citation: Nazarova Markhabo Nematjon kizi. DIGITALIZATION AND WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: LEGAL ASPECTS, CHALLENGES, AND PROSPECTS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228784>

АННОТАЦИЯ

В условиях цифровой трансформации общества формируется новая правовая реальность, в которой значительное место занимает женское предпринимательство. Цифровая экономика открывает для женщин новые формы участия в гражданском обороте, в том числе через электронную коммерцию, финтех-платформы и онлайн-сервисы. Вместе с тем действующее гражданское и предпринимательское законодательство Узбекистана лишь частично охватывает особенности регулирования электронных сделок, электронных платформ и дистанционных форм бизнеса, что ограничивает правовую инклюзию женщин. Целью исследования является анализ правовой природы цифрового женского предпринимательства как института частного права, выявление пробелов в действующем законодательстве и обоснование необходимости разработки комплексных мер правового регулирования. Научная новизна работы заключается в систематизации результатов полуструктурированных интервью с женщинами-предпринимателями, ведущими деятельность на цифровых платформах, а также в разработке предложений по совершенствованию гражданско-правового регулирования их правового статуса, договорных отношений и защиты от рисков онлайн-среды. Практическая значимость исследования состоит в формулировании предложений по: уточнению правового режима электронных договоров и цифровых сделок; созданию механизмов правовой защиты женщин-предпринимателей при осуществлении электронной коммерции; расширению доступа к финансовым и образовательным цифровым ресурсам в рамках предпринимательского права; интеграции принципов гендерного равенства в частноправовое регулирование. Результаты исследования могут быть использованы в законодательной деятельности, в практике правоприменительных органов, в работе бизнес-инкубаторов и образовательных учреждений, а также при дальнейшем развитии доктрины гражданского и предпринимательского права.

Ключевые слова: гражданское право, предпринимательское право, цифровое предпринимательство, женщины-предприниматели, электронные сделки, правовая инклюзия, гендерное равенство.

Nazarova Marxabo Ne'matjon qizi,
 Britaniya Menejment Universiteti o'qituvchisi
 ORCID: 0009-0006-4667-706X
 E-mail: m.nazarova@bmu-edu.uz

O'ZBEKISTONDA RAQAMLILASHUV VA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: HUQUQIY JIHATLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ANNOTATSIYA

Jamiyatning raqamli transformatsiyasi sharoitida yangi huquqiy voqelik shakllanmoqda, unda ayollar tadbirkorligi muhim o'rin egallaydi. Raqamli iqtisodiyot ayollarga fuqarolik muomalasida ishtirok etishning yangi shakllarini ochmoqda, jumladan, elektron tijorat, fintex-platformalar va onlayn-servislar orqali. Shu bilan birga, O'zbekistonning amaldag'i fuqarolik va tadbirkorlik qonunchiligi elektron bitimlar, elektron platformalar va masofaviy biznes shakllarini tartibga solishning ayrim jihatlarnigina qamrab olgan bo'lib, bu holat ayollarning huquqiy inklyuziyasini cheklaydi. Tadqiqotning maqsadi — raqamli ayollar tadbirkorligining xususiy huquq instituti sifatidagi huquqiy tabiati tahlili, amaldag'i qonunchilikdagi bo'shliqlarni aniqlash va kompleks huquqiy tartibga solish choralari ishlab chiqish zarurligini asoslashdan iborat. Ilmiy yangilik — raqamli platformalarda faoliyat yuritayotgan ayol tadbirkorlar bilan o'tkazilgan yarim-strukturalangan intervyu natijalarini tizimlashtirish hamda ularning huquqiy maqomi, shartnomaviy munosabatlari va onlayn muhitdagi xavf-xatarlardan himoyasini takomillashtirishga doir takliflarni ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning amaliy ahamiyati elektron shartnomalar va raqamli bitimlarning huquqiy rejimini aniqlash, ayol tadbirkorlarni elektron tijorat amalga oshirishda huquqiy himoya mexanizmlarini yaratish, tadbirkorlik huquqi doirasida moliyaviy va ta'limiy raqamli resurslarga kengroq imkoniyat yaratish hamda xususiy huquqiy tartibga solishda gender tengligi prinsiplarini integratsiya qilish bo'yicha takliflarni shakllantirishdan iborat. Tadqiqot natijalari qonun ijodkorligida, huquqni qo'llash amaliyotida, biznes-inkubatorlar va ta'lim muassasalari faoliyatida, shuningdek fuqarolik va tadbirkorlik huquqi doktrinasi yanada rivojlanishida foydalanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: fuqarolik huquqi, tadbirkorlik huquqi, raqamli tadbirkorlik, ayol tadbirkorlar, elektron bitimlar, huquqiy inklyuziya, gender tengligi.

Nazarova Markhabo Nematjon kizi,
 Lecturer at British Management University
 ORCID: 0009-0006-4667-706X
 E-mail: m.nazarova@bmu-edu.uz

DIGITALIZATION AND WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: LEGAL ASPECTS, CHALLENGES, AND PROSPECTS

ANNOTATION

In the context of the digital transformation of society, a new legal reality is being formed, in which women's entrepreneurship occupies a significant place. The digital economy opens up new forms of participation in civil circulation for women, including through e-commerce, fintech platforms and online services. At the same time, the current civil and business legislation of Uzbekistan only partially covers the specifics of regulating electronic transactions, electronic platforms and remote forms of business, which limits the legal inclusion of women. The objective of the study is to analyze the legal nature of digital women's entrepreneurship as an institution of private law, identify gaps in the current legislation and justify the need to develop comprehensive legal regulation measures. The scientific novelty of the work lies in systematizing the results of semi-structured interviews with women entrepreneurs operating on digital platforms, as well as in developing proposals to improve the civil law regulation of their legal status, contractual relations and protection against the risks of the online environment. The practical significance of the study lies in the formulation of proposals for: clarifying the legal regime of electronic contracts and digital transactions; creating mechanisms for legal protection of women entrepreneurs in the implementation of e-commerce; expanding access

to financial and educational digital resources within the framework of business law; integrating the principles of gender equality into private law regulation. The results of the study can be used in legislative activities, in the practice of law enforcement agencies, in the work of business incubators and educational institutions, as well as in the further development of the doctrine of civil and business law.

Keywords: civil law, business law, digital entrepreneurship, female entrepreneurs, electronic transactions, legal inclusion, gender equality.

1. ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация экономики открывает уникальные возможности для экономического вовлечения женщин. Особенно это проявляется в сфере цифрового микробизнеса: электронной торговли, услуг, образовательных продуктов и ремесленного производства. Международные исследования подтверждают, что цифровая предпринимательская деятельность даёт женщинам сниженные входные барьеры, глобальную клиентскую базу и гибкость графика работы, но при этом гендерный разрыв в цифровых навыках и доступе к интернету остаётся значимым (например, 57% женщин против 62% мужчин пользуются интернетом).[1] Для Узбекистана характерен быстрый рост женского бизнеса (по данным UNDP, в 2024 г. насчитывалось 2,1 млн женщин-предпринимательниц, что в семь раз больше, чем в 2020 г.), однако правовое поле пока не обеспечивает равноценного доступа к цифровым инструментам.[2] В данной статье проанализированы нормативные положения и международный опыт, а также выводы аналитических отчётов Мирового банка и UNDP. Обсуждаются основные правовые пробелы (отсутствие «цифрового» определения предпринимательства, невключение гендерной компоненты в цифровые стратегии) и институциональные барьеры (низкая цифровая грамотность и правовая осведомлённость женщин). На основе этого предлагаются системные рекомендации по усилению законодательной базы, развитию специализированных программ поддержки и интеграции гендерного компонента в программу «Цифровой Узбекистан – 2030». В Узбекистане отсутствует единый специализированный закон или стратегия, посвящённые цифровому предпринимательству. Общая правовая основа задаётся Законом «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» (ЗРУ-328 от 02.05.2012),[3] который был принят до начала активной цифровизации и не отражает современные цифровые реалии. Аналитики указывают на отсутствие комплексного законодательства о стартапах, цифровой инфраструктуре и онлайн-бизнесе — вместо этого используется фрагментарная система законов, указов и подзаконных актов [4]. Следует отметить, что развитие цифрового женского предпринимательства непосредственно затрагивает институты частного права, включая договорные отношения, имущественные права и обязательства, а также защиту прав субъектов предпринимательской деятельности. Электронные сделки, онлайн-контракты и взаимодействие через цифровые платформы создают новые правовые отношения между хозяйствующими субъектами, требующие адаптации существующих норм гражданского и предпринимательского законодательства. Одновременно гендерная специфика предпринимательства требует внедрения механизмов правовой защиты женщин, обеспечения их равного доступа к цифровым ресурсам и учёта интересов несовершеннолетних членов семьи, участвующих в микробизнесе. Правовое регулирование цифрового женского предпринимательства в Узбекистане должно быть интегрировано в систему частноправовых норм, обеспечивая баланс интересов бизнеса, государства и семьи.

Как подчёркивает Г. Кадилова, женское предпринимательство в стране развивается в условиях институциональной нейтральности: гендерная специфика не учитывается ни в цифровых стратегиях, ни в программах поддержки предпринимательства [5]. Это усугубляется отсутствием механизмов адресной поддержки женщин в электронной коммерции, доступе к цифровому финансированию и правовому консультированию.

В частноправовом и предпринимательском аспектах это выражается в ограничении возможности женщин заключать электронные договоры, защищать свои имущественные

интересы и реализовывать права на участие в коммерческой деятельности на равных условиях. В семейно-правовом контексте подобная институциональная уязвимость усиливает социальное неравенство и ограничивает экономическую самостоятельность женщин. Международные организации, такие как UN Women и OECD, рассматривают цифровую инклюзию женщин как ключевой элемент справедливой и устойчивой цифровой трансформации, что подчёркивает необходимость интеграции гендерного подхода в правовое регулирование предпринимательской деятельности и развитие частноправовых институтов для поддержки женского бизнеса.

Таким образом, правовое игнорирование процессов цифрового женского предпринимательства создаёт препятствия для полноценного функционирования гражданского, предпринимательского и семейного права в Узбекистане и может стать барьером для устойчивого развития цифровой экономики страны.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Методологическая основа исследования сочетает качественные и количественные подходы. Проведен нормативно-правовой анализ основных законодательных актов Узбекистана, регулирующих предпринимательскую деятельность (включая Закон «О предпринимательской деятельности», Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» и Указ Президента «Цифровой Узбекистан – 2030»), а также подзаконных актов, связанных с поддержкой электронной коммерции и финансовых услуг. Выполнено сравнительно-правовое исследование зарубежного опыта (программы ЕС «Women in Digital» и США SBA Women’s Business Centers), а также инициатив международных организаций (UN Women, UNCTAD, OECD).

Для получения эмпирических данных проведены полуформализованные интервью с 25 женщинами, ведущими онлайн-бизнес, с использованием онлайн-анкеты (Google Forms), распространённой через Telegram-платформу. Интервью фокусировались на правовых и организационных аспектах частноправового регулирования: регистрация бизнеса, налогообложение, вопросы интеллектуальной собственности, доступ к финансированию, цифровая грамотность, а также на соблюдении прав участников бизнеса в рамках гражданского и предпринимательского права.

Дополнительно проанализированы отчёты Всемирного банка, UNDP и Министерства экономики Узбекистана, содержащие статистику и рекомендации по цифровому предпринимательству и гендерной инклюзии.

По мнению автора, такой комплексный междисциплинарный подход позволяет выявить пробелы и риски в национальном правовом поле, обосновать необходимость усовершенствования гражданско-правового и предпринимательского регулирования женского цифрового предпринимательства, а также оценить практическую значимость предложений для защиты частноправовых интересов женщин-предпринимателей и совершенствования государственной политики.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты проведённого анализа выявили системные правовые и институциональные проблемы, препятствующие полноправному участию женщин в цифровом предпринимательстве в Узбекистане. Прежде всего, следует отметить, что национальное законодательство не содержит категории «цифровое предпринимательство» как самостоятельного объекта правового регулирования. Это создаёт нормативную лауну: действующие законы – такие как Закон "О предпринимательской деятельности" (ЗРУ-328) [6] и Закон "Об электронной коммерции" (ЗРУ-792) [7] – регулируют традиционные формы бизнеса, не охватывая специфики ведения предпринимательской деятельности в онлайн-среде, в том числе через платформенные сервисы, социальные сети и мессенджеры.

Кроме того, действующий Закон "О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин" (ЗРУ-562) [8] не предусматривает положений, направленных на обеспечение правовой и институциональной поддержки цифровой инклюзии женщин. В правовой конструкции отсутствует даже терминологическая фиксация необходимости создания

условий для участия женщин в цифровой экономике, что препятствует реализации их частноправовых интересов как предпринимателей. Данное положение не соответствует современным международным стандартам, включая Декларацию цифровых прав Европейского союза и рекомендации UN Women, что подчеркивает необходимость совершенствования гражданско-правового и предпринимательского регулирования цифрового женского предпринимательства.

Проведённый эмпирический компонент исследования, основанный на полуструктурированных интервью с женщинами-предпринимателями, подтвердил существование значительных практических правовых барьеров в сфере цифрового предпринимательства. Более 60% респонденток указали на низкий уровень правовой информированности относительно гражданско-правовых и предпринимательских процедур, таких как регистрация онлайн-бизнеса, налогообложение, заключение договоров, защита интеллектуальной собственности и авторских прав в сети.

Около 71% женщин отметили ограниченный доступ к цифровым финансовым инструментам и микрофинансированию, а приблизительно 70% выразили потребность в бесплатных юридических консультациях, что особенно актуально для самозанятых, ведущих деятельность через платформы Instagram, Telegram и Olx.uz.

Дополнительно выявлено, что существующие меры государственной поддержки женщин (в частности, установленные в УП-60 и ПП-5020) не адаптированы к особенностям цифровой экономики и имеют универсальный характер, не предусматривая специализированных форм правовой и институциональной поддержки для женщин, осуществляющих онлайн-предпринимательство.

Собранные данные свидетельствуют о том, что цифровое предпринимательство женщин в Узбекистане развивается в нормативно-правовом вакууме, что порождает риски неформальной деятельности, ограничивает реализацию частноправовых интересов и усиливает гендерное цифровое неравенство. Эти выводы подчеркивают необходимость комплексного совершенствования гражданско-правового, предпринимательского и частноправового регулирования с целью обеспечения равного доступа женщин к цифровым ресурсам и правовой защите.

Автор отмечает, что данная ситуация свидетельствует не только о фрагментарности национальной нормативно-правовой базы, но и об отсутствии концептуального подхода к цифровой экономике как особой сфере предпринимательства, требующей дифференцированного регулирования с учётом гражданско-правовых и частноправовых аспектов. Международная практика демонстрирует успешные примеры адаптации законодательства под нужды женщин в онлайн-бизнесе (например, программы EU Women in Digital и США Women's Business Centers), тогда как в Узбекистане соответствующая правовая фиксация пока отсутствует.

Это указывает на необходимость разработки новой нормативной парадигмы, которая учитывала бы цифровую специфику, гендерные аспекты и особенности частноправовых отношений современного предпринимательства. В частности, в действующем законодательстве отсутствуют положения о упрощённой регистрации онлайн-бизнеса, налоговых стимулах и юридической поддержке микропредприятий. Правовая нейтральность регулирования цифрового сектора усиливает структурное неравенство, препятствует институционализации женского онлайн-бизнеса и способствует распространению теневой экономической активности в цифровой среде.

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Цифровизация способна радикально трансформировать ландшафт женского предпринимательства в Узбекистане, однако эффективное внедрение требует разработки адресной правовой и институциональной политики. Международный опыт демонстрирует, что национальные стратегии цифрового развития должны включать гендерный компонент как обязательный элемент нормативного регулирования. Так, электронная коммерция обеспечивает женщинам более доступный вход в бизнес и гибкость организационной

структуры, но их доля в цифровом секторе остаётся значительно ниже мужской, что создаёт дисбаланс в частноправовых и предпринимательских отношениях [1].

Сравнительный анализ правоприменительной практики и стратегических подходов в разных странах выявляет системные различия в регулировании женского цифрового предпринимательства. В странах Европейского Союза реализуются комплексные меры по устранению цифрового гендерного разрыва: программа Women in Digital предусматривает акселерационные программы, рейтинги, индекс гендерного участия и грантовую поддержку женщин-основательниц стартапов [9]. В Соединённых Штатах Америки сеть Women's Business Centers (WBC) с конца 1980-х годов обеспечивает женщинам всестороннюю правовую и консультационную поддержку, включая вопросы регистрации предпринимательской деятельности, цифрового маркетинга, защиты интеллектуальной собственности и заключения электронных договоров [10].

Такие меры способствуют институционализации женского предпринимательства и адаптации гражданско-правовой и предпринимательской нормативной базы к современным формам цифровой экономической активности, обеспечивая правовую защиту и поддержку женщин в онлайн-бизнесе.

В отличие от этого, Казахстан использует преимущественно административно-организационный подход: создаются Центры поддержки женского предпринимательства, а также проводятся курсы цифровой грамотности и управления бизнесом [11]. Однако формально категория "женское цифровое предпринимательство" в законодательстве зафиксирована не была, что также может создавать правовую неопределённость в вопросах предоставления налоговых льгот, микрофинансирования и сопровождения стартапов.

Дополняя эти наблюдения, отчёты UN Women, Всемирного банка, ILO и OECD подчёркивают важность не только финансовой поддержки, но и нормативной предсказуемости как условия цифровой инклюзии женщин. Так, согласно исследованию World Bank (2023), страны, внедрившие гендерно-чувствительные правовые механизмы регулирования e-commerce и онлайн-платформ, достигли более высоких показателей вовлечённости женщин в цифровую экономику [12; 13]. Аналогичные выводы делает и OECD в своём обзоре Empowering Women in the Digital Age, где отмечается, что отсутствие нормативных стимулов и образовательной инфраструктуры для женщин приводит к тому, что цифровой бизнес остаётся преимущественно мужским [12].

Кроме того, международные организации формируют рамки и рекомендации для гендерной цифровой инклюзии. ООН-Женщины (UN Women) в докладе Digital4Her (2022) подчёркивают, что цифровые технологии могут стать катализатором равенства, если целенаправленно вовлекать женщин в электронную коммерцию, финтех и ИКТ-сектор. Всемирный банк в недавнем отчёте (2023) по женщинам и электронной коммерции в Центральной Азии отмечает схожие проблемы в регионе: низкая доля женщин среди онлайн-продавцов, трудности с доступом к цифровым платежам и кредитам, недостаток навыков, и рекомендует государствам внедрять образовательные программы и льготное финансирование для женских e-commerce инициатив. [2] Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в обзоре Empowering Women in the Digital Age (2021) призывает правительства устранять «цифровой гендерный разрыв» как условие устойчивого роста: по данным OECD, расширение доступа женщин к онлайн-ресурсам и предпринимательству положительно влияет на ВВП и инновации. [13] Международная организация труда (ILO) также подчёркивает, что без вовлечения женщин в новые высокотехнологичные отрасли усиливаются неравенства: по оценке МОТ, женский труд всё ещё концентрируется в традиционных секторах, и цифровая экономика должна быть использована как инструмент для создания достойных рабочих мест для женщин [16]. Эти международные положения важны для сравнения: в глобальной повестке гендерная равноправие прямо увязано с цифровизацией, и страны берут на себя обязательства интегрировать гендерные подходы при разработке цифровых стратегий. [17, 18]

Таким образом, международная практика указывает на то, что устойчивое развитие женского цифрового предпринимательства возможно лишь при комплексной правовой поддержке, включающей специализированные программы, гендерно-чувствительное законодательство и доступ к инфраструктуре [14]. Узбекистан, несмотря на положительные шаги в области поддержки предпринимательства и цифровизации экономики, пока не выработал чёткой стратегии в части женского участия в цифровой экосистеме. Действующее законодательство остаётся нормативно нейтральным, а меры поддержки женщин не адаптированы под цифровую специфику, что создаёт системные ограничения для реализации их предпринимательского потенциала [15].

С учётом вышеизложенного, представляется необходимым не просто перенимать зарубежные модели, но и адаптировать их к социально-правовому контексту Узбекистана. Необходимо разработать собственную нормативную рамку, учитывающую ментальные, экономические и инфраструктурные особенности страны. Важно не только создать условия для входа женщин в цифровую экономику, но и обеспечить юридические гарантии их прав, доступ к образовательным ресурсам и защиту в правовом поле. Устойчивый рост женского цифрового предпринимательства невозможен без институциональной воли и юридического оформления целенаправленных подходов. Следовательно, задача национального законодательства — не только обеспечить равные права на бумаге, но и создать механизмы их реализации в быстро трансформирующейся цифровой реальности.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ правового регулирования женского цифрового предпринимательства в Узбекистане позволяет сделать ряд обоснованных выводов, которые должны лечь в основу нормативной и институциональной трансформации в данной сфере. Предлагается представляется целесообразным принять следующие комплексные меры нормативного, институционального и образовательного характера:

1. Разработка гендерно-цифровой стратегии в предпринимательской сфере в рамках национальной цифровой повестки «Цифровой Узбекистан – 2030» целесообразно предусмотреть отдельный блок, направленный на обеспечение гендерного равенства в доступе к цифровой экономике и предпринимательской деятельности. Данный блок должен содержать целевые индикаторы, позволяющие оценивать вовлечённость женщин в предпринимательский сектор (например, доля женщин в ИКТ-бизнесе, уровень цифровой грамотности среди женщин, количество зарегистрированных женских цифровых предприятий), а также закреплять юридически обоснованные механизмы мониторинга их достижения. Ключевым условием эффективности стратегии является устойчивое финансирование программ и исключение фрагментарных, краткосрочных инициатив, что имеет непосредственное значение для правовой стабильности и защиты интересов субъектов предпринимательской деятельности.

2. Создание национального онлайн-портала «Женщина-предприниматель» на базе Торгово-промышленной палаты или иных профильных платформ (например, «Открытая цифровая экосистема») предлагается разработать многофункциональный веб-ресурс, обеспечивающий правовую и организационную поддержку женщин-предпринимателей. Портал должен включать: шаблоны договоров, пошаговые юридические инструкции по регистрации и ведению онлайн-бизнеса, инструменты автоматизации расчётов и ведения финансовой отчётности, а также сервисы дистанционного юридического консультирования. Практическая необходимость создания такого ресурса подкрепляется постановлением Президента ПП-103/2025, предусматривающим организацию платформы для кооперации женщин-предпринимательниц и продвижения их продукции, что способствует укреплению частнопредпринимательской инфраструктуры и правовой защищённости участников цифровой предпринимательской деятельности [13].

3. Упрощение правового режима регистрации и налогообложения субъектов цифрового предпринимательства с введением специального правового статуса «электронного индивидуального предпринимателя», предусматривающий упрощённый пакет

регистрационных документов, возможность дистанционной государственной регистрации и автоматизированную налоговую отчётность. Кроме того, рекомендуется расширить действующие налоговые льготы для участников электронной коммерции, включая сохранение сниженной ставки налога (с 4% до 2%) на продолжительный период, а также предусмотреть дифференциацию налоговых стимулов с учётом гендерного признака и масштабов предпринимательской деятельности. Такие меры позволят повысить правовую предсказуемость и защиту субъектов частного права, одновременно стимулируя развитие цифрового бизнеса женщин.

4. Развитие системы микрофинансирования и целевого грантового обеспечения, в части реализации механизмов беззалогового кредитования, предусмотренных Постановлением Президента ПП-103/2025 (включая кредиты до 100 млн сум), а также инициировать создание фонда микрогрантов для женщин, возглавляющих цифровые стартапы. Рекомендуется привлекать международные финансовые институты и частные финтех-активы, учитывая успешные международные практики (например, программа Wildberries WE Fintech). Дополнительно предлагается внедрять альтернативные модели оценки платёжеспособности субъектов предпринимательства на основе цифровой истории продаж и онлайн-активности, что обеспечит правовую защищённость, снижение финансовых рисков и укрепление институциональной среды частного предпринимательства в цифровой экономике.

5. Институционализация цифрового предпринимательского образования и правовой подготовки путем внедрения в образовательные программы вузов и колледжей отдельной дисциплины «Женщина и цифровое предпринимательство». Данная дисциплина должна интегрировать правовые аспекты электронной коммерции, договорных отношений, защиты прав потребителей, налогового учёта и интеллектуальной собственности. Параллельно важно обеспечивать локализацию международных онлайн-курсов (Coursera, EdX и др.) на государственный и русский языки с адаптацией к национальному правовому контексту. Развитие онлайн-академий и тренинговых платформ при участии женских нетворкинг-сообществ позволит формировать компетенции в сфере частноправового регулирования, повышать юридическую грамотность и способствовать соблюдению прав субъектов цифрового предпринимательства.

6. Укрепление международного партнёрства и межсекторального взаимодействия в сотрудничестве с международными организациями (UNDP, UN Women, UNCTAD и др.) для локализации программ поддержки женщин в цифровой предпринимательской среде. На базе опыта инициатив «E-Trade for Women» и «Women in Digital» возможно внедрение акселерационных и менторских программ с участием женщин-лидеров в сфере ИТ и предпринимательства, а также проведение тематических хакатонов и форумов с гендерной и предпринимательской повесткой. Такие меры обеспечат институциональное и нормативное укрепление правового статуса женщин-предпринимателей, способствуя развитию гражданско-правовой и предпринимательской инфраструктуры в цифровой экономике.

В целом, предлагаемые меры направлены на формирование институциональной и нормативной среды, благоприятной для устойчивого развития женского цифрового бизнеса, обеспечения его правовой защищённости и полноценной интеграции в национальную цифровую экономику.

Таким образом, проведённое исследование позволило выявить, что, несмотря на активный рост женского участия в цифровом предпринимательстве в Узбекистане, системное правовое и институциональное обеспечение этой сферы остаётся недостаточно развитым. Женщины осваивают онлайн-платформы, маркетплейсы и социальные сети в качестве каналов экономической самореализации, однако сталкиваются с рядом вызовов — от низкой правовой осведомлённости и ограниченного доступа к финансированию до отсутствия гендерно-чувствительных мер государственной поддержки.

Анализ национального законодательства выявил отсутствие специальных положений о цифровых формах предпринимательства, механизмов упрощённой регистрации, а также

недооценку потребности в цифровой инклюзии женщин в стратегических документах. При этом международный опыт демонстрирует эффективность системного подхода, включающего гендерно-ориентированные программы обучения, акселерации и кредитования, а также цифровые экосистемы, поддерживающие женское лидерство в бизнесе.

Полученные результаты подтверждают, что цифровая трансформация экономики без учёта гендерного фактора может воспроизводить и даже усиливать существующее неравенство. Поэтому обеспечение правовой инклюзии женщин в цифровой сфере должно рассматриваться не как факультативная мера социальной политики, а как ключевой элемент стратегии устойчивого развития.

В условиях нарастающей цифровизации и глобальной конкуренции именно интеграция женщин в цифровую экономику — как создателей, пользователей и владельцев цифрового бизнеса — способна стать драйвером инновационного роста, регионального развития и социальной устойчивости. Следующим этапом должен стать переход от декларативных форм поддержки к институционализированным инструментам правовой, образовательной и финансовой помощи. Только в этом случае цифровизация станет не только технологическим, но и социально справедливым процессом.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. How to unlock women’s potential in the digital economy. World Economic Forum, 8 марта 2023. Доступно по адресу: <https://www.weforum.org/stories/2023/03/how-to-unlock-womens-potential-in-the-digital-economy>
2. United Nations Development Programme (UNDP). (23 апреля 2025). Women’s entrepreneurship in Uzbekistan: assessment and recommendations. UNDP Uzbekistan.
3. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-328 от 2 мая 2012 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности”». Принят Законодательной палатой 29 февраля 2012 г., одобрен Сенатом 23 марта 2012 г., вступил в силу 3 мая 2012 г (Law of the Republic of Uzbekistan No. ЗРУ 328 dated May 2, 2012 "On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Guarantees of Freedom of Entrepreneurial Activity". Adopted by the Legislative Chamber on February 29, 2012, approved by the Senate on March 23, 2012, entered into force on May 3, 2012)
4. United Nations Development Programme. Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence [Электронный ресурс]. – May 14, 2025. – Режим доступа: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-05/uz_digital-economy-study_eng.pdf (дата обращения: 13.08.2025).
5. Kadirova G. Gender and Tech in Uzbekistan: Challenges and Perspectives // Journal of Central Asian Studies. – 2023. – Vol. 5, № 2. – С. 45–59.
6. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» (в ред. Закона № ЗРУ–328 от 2 мая 2012 года) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан – LexUZ. (Law of the Republic of Uzbekistan "On guarantees of freedom of entrepreneurial activity" (as amended by Law No. ЗРУ-328 of May 2, 2012) // National database of legislation of the Republic of Uzbekistan - LexUZ)
7. Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 2022 года № ЗРУ–792 «Об электронной коммерции» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (Law of the Republic of Uzbekistan dated December 21, 2022 No. ЗРУ-792 "On electronic commerce" // National database of legislation of the Republic of Uzbekistan) <https://lex.uz/docs/6330075>
8. Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 2019 года № ЗРУ–562 «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (Law of the Republic of Uzbekistan dated September 2, 2019 No. ЗРУ-562 "On guarantees of equal rights and opportunities for women and men" // National database of legislation of the Republic of Uzbekistan) <https://lex.uz/docs/4513186>

9. European Commission. Women in Digital Scoreboard 2021. – Brussels: Publications Office of the European Union, 2021. – 42 p.
10. SBA. Women’s Business Centers Program Guide. – Washington, D.C.: U.S. Small Business Administration, 2022. – 56 p.
11. Kazakh Ministry of National Economy. Gender Policy in Digital Transformation. – Astana, 2023. – 31 p.
12. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2021 г. № УП-5020 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки женщин и обеспечению их активного участия в общественной жизни». (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 5, 2021 No. UP-5020 "On measures to further improve the system of support for women and ensure their active participation in public life")
13. European Bank for Reconstruction and Development & We-Fi. (June 2019). The legacy of Soviet influence.
14. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития “Новый Узбекистан” на 2022–2026 годы» (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. UP-60 "On the Development Strategy "New Uzbekistan" for 2022-2026").
15. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2025 года № ПП-103 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки семьи и женщин» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (документ № 7433422) (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 14, 2025 No. PP 103 "On measures to further improve the system of support for families and women" // National Database of Legislation of the Republic of Uzbekistan (document No. 7433422))
16. Achilova, L. (2023). Gender and anti-corruption strategy: legal aspects and challenges in the fight against corruption. *Science and innovation*, 2(C8), 30-35.
17. Ачилова, Л. И. (2024, June). Принцип доступности права на образование: международный аспект и национальная практика. In international conference on advance science and technology (Vol. 1, No. 6, pp. 96-104). (Achilova, L. I. (2024, June). The principle of accessibility of the right to education: international aspect and national practice. In international conference on advance science and technology (Vol. 1, No. 6, pp. 96-104).)
18. Исакулов, Ш. Н., & Ачилова, Л. И. (2022). Туризм и образование в условиях цифровой реальности. *Архив научных исследований*, 2(1). (Isakulov, Sh. N., & Achilova, L. I. (2022). Tourism and education in the context of digital reality. *Archive of scientific research*, 2(1))

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000